

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ПОЛУЧЕНИЯ ЧИСТЫХ КУЛЬТУР И КУЛЬТИВИРОВАНИЕ ПОЧВЕННЫХ ВОДОРΟΣЛЕЙ

Сайдуллаханова Д.А.

*Студентка по направлению биологии
Наманганский государственный университет.*

Тўхтабоева Ю.А.

Кандидат биологических наук.

Аннотация. В этой работе опыт был проведен на основе исследование почвенных организмов с помощью нескольких методов: получение чистых культур и культивирование почвенных организмов, «стекло обрастания» включая в себя изучение почвенного состава водорослей, также привели сравнительную картину водорослей: водных и агаровых культур. Дали описание почвенным водорослям в разных питательных средах.

Ключевые слова: культура, культивирования, «стекло обрастания», агаровая среда, сравнения водорослей.

Жизнь почвенной водорослей непосредственно связано с почвой. Среди почвенных водорослей различают наземные формы, разрастающихся при благоприятных условиях на поверхности почвы в виде корочек или пленок; водно-наземные, живущие в водной среде постоянно влажных почв, собственно почвенные, обитающих в толще почвенного слоя. Исследование почвенных водорослей начинается с наблюдений в природе. В ходе нашего работы опыт был проведен в Наманганской области Наманганской государственной университете. Наша цель от этого опыта основан на размножения и развития водорослей в разных методах и получения чистых культур и культивирования, на выбранном для отбора почвенных образцов взяли из Ферганской долины соответствующие по стандарту №1, №2... №95 и другие, осматривали прямое микроскопирования почвенного образца: непосредственно рассмотрели небольшой порции почвы под микроскопом в препарате добавляя капле воды («раздавленной капли»), наличием или отсутствием водорослевых частиц.

Таким путем, мы обнаружили водоросли, образующие макроскопически заметные талломы в примере (*Nostoc commune*, *N. flagelliforme*) или массовое разрастания на поверхности почвы. Исследуемую почву помещали в чашку Петри увлажняли до 60% от полевой влагоемкости сверху покрывали покровным стеклом (4-8 стекло на чашку), оставляли на 4-5 дней освещенной месте для развития водорослей. Покровное стекло снимали с поверхности почвы, очищали от крупных частиц почвы и помещали в покровное стекло в капли водой. В микроскопе наблюдали какой вид водоросли доминирует в исследуемой почве. Пользовались методом «стекло обрастания» (Bristol, 1920; Lund, 1945, 1949; Костиков, 2001; Голлербах, Штина, 1969; Кузяхметов, Дубовик, 2001; А. Д. Темралеева, Е. В. Минчева, Ю.С.Букин, А. М.Андреева, 2014). Этот процесс ясно видно в следующей рисунке (2).

Рис 1. Первичные почвенные образцы.

Для выращивания почвенных водорослей эти препараты недостаточно для их развития в почвенной среде. Мы приготовили водных и агаровых культур водорослям использовали минеральные среды: среда Биннета и модификация Голлербаха для этого нам понадобилось NaNO_3 -0,21; KH_2PO_4 -0,25; $\text{MgSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ -0,15; CaCl_2 -0,05; NaCl -0,05; FeCl_3 , среды и другие минеральные среды (Зенова Г.М., Штина Э.А., 1990). В колбу вливали водную культуру-100-250мл, засеивали комочками почвы сверху покрывали парафильмом и инкубировали на свету в течение 2-3 недель, потом просмотрели в микроскопе ожидаемого результата это показали на рис (2.) вид водорослей.

Рис 2. Высаживали почвенные образцы на жидкую среду Бристол (Bristol, 1920; Lund, 1945, 1947; Костиков и друг. 2001).

Потом приготовили агаровых культур почву нанесли на поверхность агаровой среды с помощью шпателя в виде почвенного мелкозема. В агаровой среде хорошо растут водоросли примеры приведены в следующей рисунке (3). После того высаженных водорослей проанализировали и пронаблюдали в микроскопе.

Рис 3. Альгологические штаммы выращенные в агарной среде.

Через определенного времени водоросли высаженные в почвенные суспензии на поверхности средах образуются колонии микроорганизмов чтобы очистить и образовать чистых культур пользуемся методом чистых культур и культивирования. Чтобы провести процесс культивирования растущих водорослей нам необходимо требует определенных условий температура, аэрация, pH среды. Постоянную температуру поддерживаем в термостатах либо шкафах, либо термостатных комнатах. Есть такие организмы которую Выращивают в разных температурах: психрофилы 0-20*, мезофильные - 25-35*, термофильные-50-60*. Высаженные водорослей инкубировали в специальных термостатах в искусственным освещением –люминостагах (Зенова Г.М., Штина Э.А, 1990). Берем одну клетку или одну нить колонии почвенного водоросли с помощью шпателем стерилизуя в спиртовой лампе и не обжигая клетку водоросли и соблюдая правилам техники безопасности, переносим его на свежую питательную среду и получаем чистую культуру организмов, проследим с течением времени микроскопе ростом и размножением водоросли. На ряду с этим аэробные микроорганизмы культивировали следующим способом: на поверхности чашках Петри, в колбах и жидких сред, снабжая последним необходимым для микробов количеством кислорода путем встряхивания или перемешивания культур на качалках или пропускания струи стерильного воздуха через толщу среды. Анаэробную культуру культивировали удаляя O₂, затем кипятим, сразу заливаем маслом или вазелином. Снаружи заливали плотную питательную среду слоем полужидкого агара (0,1%). Добавляем редуцирующие вещества- тиогликолят натрия, редуцирующие сахара, восстановленное железо. Для инкубирования в анаэробных условиях использовали- вакуумные эксикаторы, от которых откачивают воздух, не упавшая давления до 500 мм рт.ст. заполняя эксикатор инертным газом пример: азотом, водородом с примесью 5-10% CO₂; анаэроостаты, из которых откачивают воздух и заполняют водородом; сосуды с генераторами H₂+CO₂ (Манучаров А.С., Самсонова В.П., Мешалкина Ю.А., Дмитриев Е.А, 2001).

Вывод. В результате проделанной работы можем сделать следующие выводы почву взяли из Ферганской долины из определенной глубины соответствующие по стандарту, в чашках Петри наложили почвенного комочка с наружи раздавленной капли воды что наличием или отсутствием водорослей и просматривая в микроскопе определили тип водорослей с помощью программы Plannet, наш исследованный опыт дал нам понят такой возможность для развития водорослей недостаточно dH₂O а при выращивания почвенного водорослей в водно-агаровых культур скорость роста и развития разных видов например: Chlorococcum, Bracteococcus, Lyngbya, Phormidium, Heterochlorella, водорослей значительно быстрее чем у dH₂O потому что агар обладает не расщепляется большинством микроорганизмов при культивировании и не изменяет питательную ценность сред, также зависит от условий среды и освещенности. Через 2-3 месяца выросшие водоросли пересадили пользуясь методом получения чистых культур и культивировании получавшие чистого образца. Значит в нашей жизни огромную роль играют значения водорослей.

Литературы.

1. Андреева В.М. Почвенные и аэрофильные зеленые водоросли (Chlorophyta: Tetrasporales, Chlorococcales, Chlorosarcinales). – СПб.: Наука, 1998. – 351 с.
2. Бабьева И.П., Голубев В.И. Методы выявления и идентификации дрожжей. М. Изд-во "Пищевая промышленность" 1979. 119 с
3. Гузев В.С., Шоба С.А., Селецкий Г.И. Применение растровой электронной микроскопии в почвоведении, мелиорации и сельском хозяйстве. М.-Новочеркасск.1978. 61 с
4. Г.М.Зенова, А.Л.Степанов, А.А.Лихачева, Н.А.Манучарова. Практикум по биологии почв. МГУ, 2002.- 120 с. ISBN 5-211-04657-9.121 с.
5. Э.А.Штина, М.М.Голлербах. Экология почвенных водорослей.- М:Наука, 1976. 142 с.
6. Манучаров А.С., Самсонова В.П., Мешалкина Ю.А., Дмитриев Е.А. Математическая статистика в почвоведении. М.Изд-во МГУ. 2001. 99 с
7. Н.А.Мошкова, М.М.Голлербах. Определитель пресноводных водорослей СССР. Вып.10. Зеленые водоросли.-Л: Наука, 1986. 360 с.
8. Vinogradova KL, Gollerbakh MM, Zauer LM, Sdobnikova N.V. Key to freshwater algae of the USSR. Issue 13. Green algae. Chlorophyta: Siphonclad Classes, Siphon Classes. Siphocladophyceae, Siphonophyceae. Edge algae - Rhodophyta. Brown algae - Phaeophyta. L.: Science. Leningrad branch. 1980. -248 p.